

Projekt BioReSt

Vorbereitung einer Bayerischen Biomasse-Ressourcenstrategie – Wissenschaftliche Grundlagen und Empfehlungen Teil: „Sekundärressourcen (Biogene Rest- und Abfallstoffe)“

Abschlussbericht - Kurzfassung

Fotomontage © TUM CE¹

Technische Universität München (TUM)

Lehrstuhl Circular Economy and Sustainability Assessment

Straubing, Februar 2026

Kurzbericht „Vorbereitung einer Bayerischen Biomasse-Ressourcenstrategie“ (BioReSt)

Teilbericht Sekundärressourcen (Biogene Rest- und Abfallstoffe)

Autorinnen und Autoren:

Jan Moritz Dittmar, Michael Seraph Braunmiller, Anja Ritter, Magnus Fröhling.

Technische Universität München (TUM) • Lehrstuhl Circular Economy and Sustainability Assessment (CE) • Am Essigberg 3 • 94315 Straubing

TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit • Petersgasse 5 • 94315 Straubing

Das diesem Bericht zu Grunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus gefördert. Projektlaufzeit: 01.02.2021 bis 31.12.2025. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

Inhalt

1. Zusammenfassung.....	3
2. Problemstellung und Zielsetzung	4
3. Ressourcenverfügbarkeit und Stoffflüsse biogener Rest- und Abfallstoffe in Bayern.....	5
4. Potenziale und alternative Verwertungswege	8
5. Ökologische Bewertung: Ergebnisse der Ökobilanz (Status quo und Szenarien)	12
6. Handlungsempfehlungen zur Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe in Bayern	13

1. Zusammenfassung

Bayern verfolgt das Ziel, die Transformation von einer fossil-basierten zu einer bio-basierten, an natürlichen Stoffkreisläufen orientierten Wirtschaft zu unterstützen. Im Vorhaben BioReSt wurden dafür Datengrundlagen zur Ressourcenverfügbarkeit aufgebaut, Biomassebilanzen für 2020–2022 erstellt und der Status quo der Biomasseströme analysiert.

Der vorliegende Teilbericht zu Sekundärressourcen betrachtet biogene Rest- und Abfallstoffe in Bayern im Spannungsfeld von Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie. Relevante Fraktionen (u. a. Bioabfälle aus Biotonne, Grüngut, biogene Anteile in Gewerbeabfällen, Straßenkehricht, Sperrmüll, Alttextilien, Altspeseöle/-fette, Gärrückstände und Klärschlämme) werden EAV-basiert abgegrenzt und über zentrale stoffliche Kenngrößen so charakterisiert, dass Massenbilanzen und Umweltwirkungen konsistent bewertet werden können. Die bestehende bayerische Behandlungslandschaft dient als Referenzsystem (Kompostierung und Vergärung als zentrale Pfade, ergänzt u. a. um mechanisch-biologische Aufbereitung und thermische Behandlung). Darauf aufbauend werden alternative Optionen – insbesondere HTC, Pyrolyse, Vergasung und Hydrolysepfade, teils als Kaskaden – fraktionsspezifisch abgeleitet und in bayernweiten Szenarien mit dem Status quo verglichen; die Umweltbewertung erfolgt mittels LCA nach ISO 14040/14044.

Als wesentlicher Engpass erweist sich weniger die Verfügbarkeit einzelner Technologien als die Eingangssystematik aus Erfassung, Sortierung, Qualitätsabsicherung und Datentransparenz: Biogene Anteile im Restmüll, unzureichend getrennte Altöle/-fette, heterogene gewerbliche Speisereste und nur teilerschlossene Alttextilstrome können hochwertige Verwertungspfade strukturell begrenzen. Über die untersuchten Verwertungswege zeigen sich robuste Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge: Bei Nass- und Mischfraktionen prägen diffuse Emissionen und die konkrete Prozessführung (inkl. Nachbehandlung) die Umweltwirkungen; kurzfristige Verbesserungen sind daher häufig über Emissionsminderung, Betriebsoptimierung und Produktqualitätsmanagement erreichbar. Für lignin- und holzreiche Grüngutanteile ist Pyrolyse insbesondere dann anschlussfähig, wenn Produktqualität und Anwendungspfade der Pflanzenkohle gesichert sind und eine Integration ins Energiesystem gelingt. Hydrothermale Verfahren sind demgegenüber sensitiv gegenüber Energieeinsatz, stofflicher Produktnutzung und Prozesswasserbehandlung und erfordern standort- und infrastrukturenspezifische Integrationskonzepte. Für Klärschlamm bildet eine thermische Behandlung mit Phosphorrückgewinnung ein robustes Referenzsystem; alternative Optionen sind standortabhängig an Emissionskontrolle, Energieintegration und Nährstoffrückführung zu messen. Die Szenarien dienen der Hotspot- und Zielkonfliktidentifikation und nicht einer pauschalen Technologie-Rangfolge.

Aus den Ergebnissen werden vier Handlungsfelder abgeleitet: (1) Steuerung und Governance mit konsistenter Daten- und Bewertungsinfrastruktur, Standards und einem stoffstrombasierten, technologieoffenen Entscheidungs- und Förderrahmen; (2) Erfassung und Ströme mit Stärkung von Getrenntsammlung und Sortierqualität sowie Integration untererfasster Fraktionen; (3) Kerntechnologien und etablierte Verfahren mit Emissionsminderung, qualitätsgesicherten Produktpfaden und effizienzorientierter Ausgestaltung thermischer Pfade (inkl. P-Rückgewinnung bei Klärschlamm); (4) Innovationspfade und Forschung mit Erprobung neuer Verfahren nur bei gesicherter Stoffstromverfügbarkeit, Infrastruktur- und Marktanbindung sowie begleitender systemischer Bewertung.

2. Problemstellung und Zielsetzung

Die Bioökonomie ist mit positiven Erwartungen verbunden, darunter verbesserter Klimaschutz, die Reduktion fossiler Rohstoffnutzung, Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit sowie die Stärkung ländlicher Räume (Bringezu et al. 2020). Gleichzeitig ist kritisch zu prüfen, ob bioökonomische Transformationspfade die erwarteten positiven Nachhaltigkeitseffekte tatsächlich erreichen oder neue Zielkonflikte erzeugen (Pannicke et al. 2015). Eine steigende Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen kann – regional wie auch über Importketten – Umweltbelastungen und gesellschaftliche Herausforderungen verschärfen (Bringezu et al. 2020). Vor diesem Hintergrund verfolgt Bayern den Aufbau nachhaltiger Bioökonomiestrategien, um die Transformation hin zu einer biobasierten, an natürlichen Stoffkreisläufen orientierten Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern (StMWi 2020). Neben einer nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung biogener Rohstoffe spielen dabei die verstärkte Verwertung von Nebenprodukten sowie Rest- und Abfallstoffen, Kaskadennutzung und ressourcen- bzw. ökoefiziente Wertschöpfungsketten eine zentrale Rolle; zugleich bestehen enge Schnittstellen zur Circular Economy (Weber-Blaschke 2019; Hetemäki et al. 2017).

Die Literatur zeigt, dass die Kreislaufwirtschaft als komplementäres Leitkonzept auf die Verlängerung von Produktnutzungen sowie die effiziente, möglichst geschlossene und regenerative Gestaltung von Stoff- und Energieströmen zielt (Konietzko et al. 2020). Für biogene Materialien ist insbesondere die Kaskadennutzung relevant, d. h. eine mehrstufige stoffliche Nutzung mit abnehmenden Qualitätsanforderungen vor einer energetischen Verwertung (Klose & Fröhling 2025). Daraus leitet sich für Bayern die zentrale Frage ab, wie der aktuelle Stand der Kreislaufwirtschaft für biogene Rest- und Abfallstoffe konkret ausfällt – bezogen auf anfallende Mengen, bestehende Erfassungs- und Verwertungswege, technische Nutzungspotenziale sowie damit verbundene Nachhaltigkeitseffekte. (siehe Langfassung Kapitel 1.2.1)

Eine spezifizierte, regional verankerte Biomasse-Ressourcenstrategie erfordert ein belastbares Wissen über Verfügbarkeit, Stoffströme, Verwertungspraxis und Potenziale; für Bayern lag dieses Wissen bislang jedoch nicht systematisch, regional aufgelöst und integriert vor. Zwar wurden biogene Rest- und Abfallstoffe auf nationaler Ebene in Forschungsvorhaben adressiert und bundesweite Studien liefern methodische Grundlagen und Potenzialabschätzungen (z. B. Brödner et al. 2023; Brosowski et al. 2015, 2019), jedoch fehlte eine zusammenführende Gesamtbewertung auf Landesebene, die auch ökologische Wirkungen abbildet.

Das Projekt BioReSt zielt darauf ab, diese Lücke für Bayern zu schließen und damit eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für die Vorbereitung und Ausgestaltung einer Biomasse-Ressourcenstrategie bereitzustellen. Im Projekt BioReSt sollen dafür die Verfügbarkeit und Potenziale biogener nachwachsender Rohstoffe sowie biogener Rest- und Abfallstoffe für stoffliche und energetische Nutzungen ermittelt und integriert bewertet werden. Für den hier betrachteten Teilbereich Sekundärressourcen steht im Mittelpunkt, (i) die Ressourcenverfügbarkeit biogener Rest- und Abfallstoffe in Abhängigkeit der Datenlage zu bestimmen, (ii) erschließbare Potenziale und alternative Verwertungsoptionen abzuleiten, (iii) Daten zu Aufkommen und Verwendung so zusammenzuführen, dass Status-quo-Bilanzen und Stoffstrommodelle erstellt werden können, (iv) Umweltwirkungen des Status quo zu quantifizieren und (v) Konsequenzen veränderter Stoffströme zu bewerten, um daraus belastbare Empfehlungen für die bayerische Biomasse-Ressourcenstrategie abzuleiten. (siehe Langfassung Kapitel 1.4)

3. Ressourcenverfügbarkeit und Stoffflüsse biogener Rest- und Abfallstoffe in Bayern

Als Ausgangspunkt für das Vorhaben wurde zunächst eine konsolidierte Status-quo-Bilanz erarbeitet, die Mengen und Verbleibpfade so zusammenführt, dass Mehrfachzählungen entlang von Erfassungs- und Behandlungsschritten vermieden werden. Als zentrale Datengrundlage dient die Hausmüllbilanz Bayern 2022, weil sie überschneidungsfreie Mengenangaben bereitstellt und eine eindeutige Zuordnung zu den jeweiligen Verwertungswegen ermöglicht (LfU Bayern, 2023). Damit liegt eine belastbare Momentaufnahme vor, die die weiteren Analysen (Stoffstrommodell, Potenziale, Wirkungsabschätzung) strukturiert, ohne eine Trend- oder Saisonalitätsanalyse zu ersetzen. (siehe Langfassung Kapitel 3.3)

Kommunale Siedlungsabfälle prägen in Bayern vor allem die Ressourcenbasis biogener Sekundärressourcen. Mengenmäßig dominieren getrennt erfasste Bioabfälle aus der Biotonne und Grüngut; daneben sind weitere Ströme wie Klärschlamm, Straßenkehricht, Alttextilien sowie Altspeiseöle und -fette relevant, wobei deren Erfassungsqualität, Homogenität und technische Verfügbarkeit deutlich stärker variieren (LfU Bayern, 2023). Gleichzeitig zeigen Sortieranalysen, dass im Restmüll weiterhin ein erheblicher Anteil nativ-organischer Stoffe enthalten ist, der im bestehenden System überwiegend nicht als Sekundärressource erschlossen wird, sondern mit gemischten Siedlungsabfällen in die thermische Behandlung gelangt (Dornbusch et al., 2020). Für die Bewertung des Status quo ist damit charakteristisch, dass Bayern einerseits über etablierte Getrenntsammlungspfade für zentrale organische Fraktionen verfügt, andererseits aber relevante biogene Anteile im Mischabfallstrom verbleiben und zusätzliche Sonderströme nur begrenzt standardisiert erfasst werden (LfU Bayern, 2023).

Abbildung 1: Anteile biogener Reststoffe am Gesamtaufkommen (bezogen auf organische Trockenmasse, oTM) in Bayern 2022

Die Behandlungspraxis folgt dieser Eingangssystematik: Getrennt erfasste organische Fraktionen werden in Bayern überwiegend biologisch verwertet, während heterogene oder kontaminierte Mischfraktionen vorrangig thermisch bzw. in nachgeschalteten Aufbereitungsstufen behandelt werden. Bioabfälle aus der Biotonne werden typischerweise kompostiert oder vergoren; die dabei entstehenden Gärreste werden häufig weiterbehandelt bzw. in Kompostierungs- oder Verwertungswege integriert (LfU Bayern, 2023). Grüngut wird im Status quo weitgehend kompostiert; holzige Teilfraktionen können – je nach Qualität und Anlagentechnik – auch einer energetischen Nutzung zugeführt werden (LfU Bayern, 2023; Clauß & Leverenz, 2024). Klärschlamm wird in Bayern überwiegend thermisch behandelt; vor dem Hintergrund verschärfter Anforderungen an die bodenbezogene Verwertung gewinnt perspektivisch die Kombination aus thermischer Behandlung und Phosphorrückgewinnung aus Aschen an Bedeutung (LfU Bayern, 2023; UBA, 2013; UBA, 2020; BioAbfV, 2022).

Die in Bayern verfügbare Behandlungsinfrastruktur, insbesondere die hohe Kapazität thermischer Anlagen und ihre Einbindung in Energie- und Wärmenetze, stabilisiert die bestehenden Stoffpfade. Die thermische Abfallbehandlung stellt in Bayern einen zentralen Entsorgungsweg dar und arbeitet bei hoher Auslastung; sie ist zugleich in kommunale Energie- und Wärmenetze eingebunden und erzeugt Rückstandsströme (u. a. Rostasche und Metalle), die in hohem Maße einer Verwertung zugeführt werden können, wobei die Rückgewinnung von Eisen und Aluminium an Relevanz gewinnt (LfU Bayern, 2023; Seifert et al., 2024). Mechanisch-biologische Behandlung spielt demgegenüber eine untergeordnete Rolle; Deponien dienen im Wesentlichen der Ablagerung stabilisierter bzw. mineralischer Reststoffe, da unbehandelte organische Abfälle seit Umsetzung der Deponierungsrestriktionen praktisch ausgeschlossen sind (LfU Bayern, 2023; Destatis, 2019; Bulach et al., 2021). (siehe Langfassung Kapitel 3.2)

Das Stoffstrommodell Status quo (vgl. Abbildung 2) verdichtet die beschriebenen Einzelströme zu einer konsistenten Bilanzdarstellung und macht sichtbar, über welche Hauptpfade biogene Stoffe im Status quo in Bayern in Produkte (z. B. Kompost), Zwischenprodukte (z. B. Gärreste) und Reststoffe (z. B. Aschen) übergehen. Damit wird der Status quo als Referenzsystem beschrieben, auf das die nachfolgenden Potenzial- und Bewertungskapitel aufbauen (LfU Bayern, 2023).

Abbildung 2: Stoffstrommodell Biogene Abfälle (oTM) für Bayern, 2022

4. Potenziale und alternative Verwertungswege

Auf Basis der Stoffstrombilanz wurde eine Potenzialanalyse durchgeführt, die die in Bayern relevanten biogenen Rest- und Abfallströme so ordnet, dass neben den etablierten Behandlungswegen zusätzliche, technisch plausible Verwertungsoptionen sichtbar werden. Potenzial durch Masse bezeichnet dabei Ströme, bei denen der Hebel primär aus der Größenordnung und Stabilität des Aufkommens resultiert (Skalierung und Umlenkung innerhalb des Systems). Potenzial durch neue Technologie bezeichnet Ströme, bei denen zusätzliche Wertschöpfung vor allem über alternative Prozessrouten und Produkte entsteht (z. B. kohlenstoffreiche Feststoffe, Synthesegas, Plattformchemikalien) – auch dann, wenn der Strom mengenmäßig kleiner ist oder heute nur eingeschränkt erschlossen wird (O’Callaghan 2016). (siehe Langfassung Kapitel 4.1–4.3)

Die technologische Basis wird in vier komplementären Optionen zusammengefasst, die entlang zentraler Stoffeigenschaften und Produktziele differenzieren: Hydrothermale Karbonisierung (HTC) als Umwandlung feuchter Einsatzstoffe in wässrigem Milieu zu Hydrochar und Prozesswasser, Pyrolyse als thermische Zersetzung unter Sauerstoffausschluss mit Erzeugung von Biokohle, Bioöl und Prozessgas, Vergasung als Hochtemperatur-Umwandlung zu (stofflich oder energetisch nutzbarem) Synthesegas sowie Solvolyse als lösemittelgestützte Depolymerisation/Extraktion zur Erschließung materialorientierter Produktpfade (Trippe et al., 2011).

Für Biotonne und Gärreste liegt das Potenzial durch Masse in der breiten Verfügbarkeit und der bereits etablierten Getrenntsammlung; die entscheidende Frage ist, wie die Stoffströme so geführt werden, dass Prozessstabilität, Emissionskontrolle und Produktqualitäten (Biogas, Gärprodukte, Komposte) gesichert bleiben. Das Potenzial durch neue Technologie wird vor allem in Kaskaden gesehen: HTC ist für feuchte Fraktionen grundsätzlich anschlussfähig, wird jedoch für die Biotonnenfraktion nicht als vorteilhafte Direktalternative eingeordnet; Zusatznutzen entsteht vielmehr, wenn Vergärung als erster Schritt beibehalten und nachgelagerte HTC-Optionen für Prozess- oder Restströme standort- und qualitätsabhängig ergänzt werden (Mayer et al., 2021).

Für Grüngut ist das Potenzial durch Masse dadurch geprägt, dass der Strom in Bayern breit anfällt und damit prinzipiell eine skalierbare Basis für zusätzliche Pfade bietet, sofern holzige Teilfraktionen qualitätsgesichert bereitgestellt werden können. Das Potenzial durch neue Technologie ergibt sich insbesondere über thermochemische Pfade: Pyrolyse kann kohlenstoffreiche Festprodukte (Biokohle) bereitstellen und zugleich gas- bzw. ölorientierte Nebenprodukte erzeugen; Vergasung kann diese Fest- oder Zwischenprodukte weiter in Synthesegas überführen und damit energetische oder stoffliche Nutzungspfade eröffnen. Solvolytische bzw. hydrolytische Routen ergänzen dies als materialorientierte Option, sind aber an geeignete Vorbehandlung und Prozessführung gebunden (Scapini et al., 2020).

Für Klärschlamm ist das Potenzial durch Masse durch ein kontinuierliches Aufkommen gegeben, die praktische Ausschöpfbarkeit wird jedoch maßgeblich durch rechtliche Vorgaben, Emissionsanforderungen und die Pflicht zur Phosphorrückgewinnung geprägt. Das Potenzial durch neue Technologie wird daher vor allem daran gemessen, ob alternative Pfade die Nährstoffrückführung und sichere Produktwege gewährleisten: HTC- und pyrolysebasierte Routen werden als Optionen eingeordnet, wenn sie mit belastbaren Konzepten zur P-Rückgewinnung und zur Behandlung von Nebenströmen (insbesondere Prozesswasser bzw. Emissionen) gekoppelt sind;

thermische Hydrolyse kann als Vorbehandlung eine stromspezifische Ergänzung darstellen (Flamme et al., 2024).

Für Altöle und -fette ist das Potenzial durch Masse in hohem Maß von Erfassung, Sortierung und Rohstoffreinheit abhängig; der Strom ist grundsätzlich hochwertig, kann aber durch Fehlwürfe und Vermischungen in seiner Nutzbarkeit eingeschränkt sein. Das Potenzial durch neue Technologie betrifft vorrangig Fälle, in denen ergänzende oder robustere Pfade für variable Qualitäten erforderlich sind: Hydrolyse-/Solvolyse-Ansätze (einschließlich enzymatischer Varianten) können die Fettkomponenten unter milden Bedingungen in nutzbare Zwischenprodukte überführen; thermochemische Optionen wie Pyrolyse oder Vergasung werden als mögliche Alternativen für Bioöl- bzw. Synthesegas-Pfade eingeordnet (Baena et al., 2022).

Für Alttextilien ist das Potenzial durch Masse weniger durch einzelne dominante Mengenströme bestimmt als durch die Erschließbarkeit heterogener Sammelqualitäten und die Faserzusammensetzung. Das Potenzial durch neue Technologie ist dagegen ausgeprägt, weil Textilien materialorientierte Pfade eröffnen: Solvolyse kann synthetische Fasern (z. B. Polyester) depolymerisieren bzw. polymerbezogene Zwischenprodukte erschließen, während chemische und enzymatische Hydrolyse insbesondere cellulose Anteile (z. B. Baumwolle) zu Zuckern depolymerisieren kann; thermochemische Pfade (HTC, Pyrolyse, Vergasung) sowie Torrefizierung werden als robuste Optionen für Mischqualitäten eingeordnet, wenn materialorientierte Routen durch Additive, Mischfasern oder Verschmutzung begrenzt sind (Stanescu, 2021).

Für Altholzanteile aus Möbeln im Sperrmüll werden im vorliegenden Kapitel keine quantitativen Potenziale ausgewiesen; die technologische Einordnung alternativer Pfade wird nur als Randaspekt geführt, da die detaillierte Bewertung und Einordnung im BioReSt-Holzteil (Kurz- und Langfassung, Januar 2025) vorgenommen wird (Borchert et al., 2025).

Gemischte Siedlungsabfälle und Rückstandsströme weisen im Status quo vor allem deshalb ein relevantes Potenzial durch Masse auf, weil weiterhin erhebliche biogene Anteile im Restmüll verbleiben und in der thermischen Behandlung energetisch verwertet werden, statt über getrennte Erfassung höherwertigen Pfaden zugeführt zu werden (vgl. Abbildung 3). Damit liegt der zentrale Hebel der Potenzialanalyse weniger in einer nachträglichen Umlenkung aus dem bestehenden thermischen Entsorgungssystem als in der Ausweitung und Qualitätssteigerung der Getrenntsammlung, insbesondere der Biotonne sowie haushaltsnaher Sammelsysteme für Altöle und -fette. Erst durch die Erhöhung der sortenrein verfügbaren Stoffmengen werden zusätzliche Verwertungsoptionen in relevantem Umfang technisch und organisatorisch erschließbar. Ergänzend kommen neue Technologien vor allem für verbleibende Sortierückstände in Betracht: Diese können, in Abhängigkeit von Zusammensetzung und Wassergehalt, hydrothermal behandelt und als Hydrochar-Pfad genutzt werden; Bodenasche wird dabei nicht als Rohstoff, sondern höchstens als katalytischer Zuschlagstoff in thermochemischen Prozessen eingeordnet (Burguete et al., 2016).

Abbildung 3: Potenziale und Verwertungswege: Biotonne, biogener Restmüllanteil und Altöl/-fett in Haushalten (oTM)

Die quantifizierte Einordnung der Potenziale erfolgt ergänzend über strombezogene Produktpfade und ein konsistentes Stoffstrommodell, das eine konservative Umlenkung auf alternative Technologien abbildet und damit Größenordnungen und Verlagerungsrichtungen im Gesamtsystem sichtbar macht.

Zusammenfassend liegen die größten kurzfristig anschlussfähigen Hebel dort, wo Potenzial durch Masse mit einer stabilen Eingangssystematik zusammenfällt (insbesondere getrennt erfasste organische Haushaltsströme). Technologiegetriebene Potenziale sind vor allem bei Strömen relevant, deren heutige Nutzung durch Qualität, Heterogenität oder regulatorische Anforderungen begrenzt ist (z. B. Klärschlamm, Alttextilien, Altöle/-fette): Hier entscheidet weniger die prinzipielle Verfügbarkeit einzelner Verfahren als die Realisierbarkeit gesicherter Erfassung, geeigneter Vorbehandlung sowie belastbarer Produktpfade und Infrastrukturintegration.

Abbildung 4: Stoffstrommodell Potenziale der biogenen Abfälle (oTM) für Bayern - bei 10% Umlenkung, Basis 2022

5. Ökologische Bewertung: Ergebnisse der Ökobilanz (Status quo und Szenarien)

Im Rahmen der ökologischen Bewertung werden die Umweltlasten quantifiziert, die im bayerischen Status quo und in den untersuchten Umlenkungsszenarien innerhalb der definierten Systemgrenze der Abfallbehandlung entstehen. Für die Interpretation ist entscheidend, dass die Ergebnisse als Belastungen der Behandlungsdienstleistung ausgewiesen werden (Cut-off-Systemmodell) und damit ohne Substitutionsgutschriften (z. B. durch Energieexport oder Produktsubstitution); nachgelagerte Produktnutzungen (z. B. Ausbringung von Kompost/Gärrest oder Nutzung von Char-Produkten) sind nicht Bestandteil der Systemgrenze. In absoluten Jahressummen hängen die Gesamtergebnisse daher wesentlich davon ab, welche Stoffströme mengenmäßig in die Bilanz eingehen und in welchem Umfang diese im Szenariorahmen überhaupt umgelenkt werden können. (siehe Langfassung Kapitel 5.3)

Berücksichtigt werden als Wirkungskategorien für den Klimawandel das Treibhauspotenzial GWP100 nach IPCC 2021 jeweils inklusive und exklusive biogenem CO₂ sowie als Midpoints nach ReCiPe 2016 v1.03 (H) u. a. terrestrische Versauerung, Süßwasser- und Meeres-Eutrophierung, Feinstaubbildung, photochemische Oxidantienbildung (menschliche Gesundheit und terrestrische Ökosysteme), Ozonabbau, Wasserverbrauch, Landnutzung, fossile Ressourcenknappheit, mineralische Ressourcenknappheit sowie toxikologische Indikatoren (Human- und Ökotoxizität in mehreren Kompartimenten). (siehe Langfassung Tabelle 43 und Tabelle 30)

In der Ergebnisinterpretation lassen sich Hotspots als wiederkehrende Wirkmechanismen entlang der Abfallarten und Technologiepfade beschreiben. Bei biologischen Behandlungswegen (Kompostierung/Vergärung) dominieren in versauerungs- und eutrophierungsnahen Kategorien typischerweise direkte gasförmige Emissionen (insbesondere Stickstoffverbindungen) und die Prozessführung einschließlich Nachbehandlung; entsprechend sind Verbesserungshebel häufig in Emissionsminderung, Betriebsführung und Qualitätssicherung der Eingangsstoffe verortet. Bei thermischen Pfaden werden mehrere Kategorien stärker durch Verbrennungs-/Konversionsprofile und durch den Verbleib fester Rückstände geprägt; in Beitragsanalysen treten dann die gewählten Routen der Rückstandsbehandlung (z. B. Stabilisierung/Deponieparameterisierung) als zentrale Treiber hervor. Für versorgungsintensive, materialorientierte Alternativen (insbesondere enzymatische/chemische Hydrolyse und HTC) verlagert sich das Wirkungsgeschehen dagegen sichtbar in vorgelagerte Strom- und Wärmeketten sowie in Hilfsstofflieferketten; damit gewinnen Kategorien an Bedeutung, die stark durch Hintergrundsysteme geprägt sind (z. B. Landnutzung und Wasserverbrauch). (siehe Langfassung Kapitel 5.4.1–5.4.7)

In den finalen Ergebnissen zeigt sich erstens, dass eine breite Entlastung vieler luftschadstoff- und rückstandsgetriebener Kategorien erreichbar ist, wenn umlenkbare Ströme aus emissions- bzw. rückstandsintensiven Status-quo-Pfaden herausgeführt und in alternative Pfade mit geringerer Dominanz dieser Mechanismen überführt werden. Dies ist insbesondere dort ausgeprägt, wo die Status-quo-Hotspots aus biologischen Emissionen oder aus der Behandlung thermischer Rückstände resultieren und die Alternativpfade diese Treiber systematisch reduzieren. Zweitens treten dabei jedoch klare Zielkonflikte auf: Je stärker ein Pfad über hohen Strom-, Wärme- oder Hilfsstoffbedarf an Hintergrundlieferketten gekoppelt ist, desto eher steigen einzelne, strategisch relevante Kategorien an, die den „Energiesystem- und Versorgungs-Fingerabdruck“ abbilden (z. B.

Landnutzung, Wasserverbrauch, fossile Ressourcenknappheit oder bestimmte toxikologische Indikatoren). Drittens ist die Bewertung des Klimawandelindikators sensitiv gegenüber der Bilanzierung biogenen CO₂: Wird biogenes CO₂ einbezogen, können thermochemische Pfade durch ausgewiesene direkte biogene CO₂-Flüsse im Behandlungsschritt ungünstiger erscheinen, während bei Ausschluss biogenen CO₂ die Vorteile über vermiedene fossile Hintergrundbeiträge und reduzierte nicht-CO₂-Treibhausgase deutlicher sichtbar werden.

Einordnend lässt sich damit festhalten, dass die ökobilanzielle Bewertung keine pauschale „Technologie-Rangliste“ liefert, sondern ein robustes Muster von Hotspots und Zielkonflikten: Bei massenrelevanten, etabliert erfassten Strömen liegen kurzfristige ökologische Hebel häufig in Emissionsminderung und Prozessoptimierung bestehender biologischer und thermischer Pfade; technologiegetriebene Alternativen entfalten ökologische Vorteile vor allem dann, wenn ihre Versorgungs- und Hilfsstoffintensität sowie die Behandlung von Nebenströmen (z. B. Prozesswasser, Rückstände) standortgerecht minimiert und in belastbare Produkt- und Infrastrukturkonzepte eingebettet werden. (siehe Langfassung Kapitel 5.4.8–5.4.9)

6. Handlungsempfehlungen zur Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe in Bayern

Auf Basis der durchgeführten Arbeiten wurden Handlungsempfehlungen abgeleitet, die die Ergebnisse der Stoffstromanalysen, Potenzialabschätzungen und Ökobilanzen zu einem konsistenten Orientierungsrahmen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Fachpraxis bündeln. Ziel ist kein standortspezifischer Maßnahmenplan, sondern eine strategische Einordnung, welche Stellhebel in Bayern kurzfristig wirksam, mittelfristig ausbaubar und langfristig innovationsfähig sind.

Für Steuerung und Governance steht der Aufbau einer landesweit konsistenten Daten- und Bewertungsinfrastruktur im Vordergrund. Die Hausmüllbilanz und ergänzende Erhebungen sollten als zentrale Referenz gestärkt und verbleibende Datenlücken – insbesondere bei bislang schwächer erfassten Strömen – systematisch geschlossen werden; flankierend sind regelmäßige Sortier- und Qualitätsanalysen sowie eine landesweit verfügbare Parameterdatenbank für biogene Reststoffe und Behandlungsoptionen erforderlich. Darauf aufbauend erhöhen einheitliche Potenzial- und Szenariobegriffe, transparente Annahmen sowie eine nachvollziehbare Unsicherheitsdarstellung die Vergleichbarkeit von Studien und erleichtern die Ausrichtung von Förder- und Investitionsentscheidungen an Klima-, Nährstoff- und Schadstoffzielen. Für Infrastruktur- und Förderentscheidungen wird ein technologieoffenes, aber stoffstrombasiertes Auswahlverfahren empfohlen, das vom konkreten Abfallstrom, seinem Behandlungsstatus und seiner Eignung für mögliche Pfade ausgeht und diese Zusammenhänge auch in der strategischen Kommunikation sichtbar macht. (siehe Langfassung Kapitel 6.1)

Für Erfassung und Ströme gilt die Eingangssystematik als entscheidender Engpass für hochwertige Verwertung. Zentrale Hebel sind die qualitative und quantitative Stärkung der Getrenntsammlung (insbesondere Anschlussgrad, Nutzungsgrad und Sortierqualität der Biotonne) sowie die strategische Reduktion biogener Anteile im Restmüll in Haushalten und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen. Ergänzend sollen bislang untererfasste oder nur teilerschlossene Fraktionen – insbesondere Altöle/-fette aus Haushalten und Gastronomie, unvermeidbare Speisereste aus Großküchen sowie

Alttextilien – in praxistaugliche Sammel- und Logistikkonzepte integriert werden. Monitoring ist dabei als Steuerungsinstrument zu verstehen: Standardisierte Sortieranalysen gemischter Ströme (inkl. biogener Anteile, Trockenmasse und Störstofffrachten) sowie eine differenzierte Datengrundlage für randständig behandelte Fraktionen wie Straßenkehricht schaffen Transparenz, ermöglichen Wirkungscontrolling und erhöhen die Planungsfähigkeit über die gesamte Kette.

Für Kerntechnologien und etablierte Verfahren liegt der Schwerpunkt auf der konsequenten Optimierung der heute maßgeblichen Grundstruktur. Für Kompostierung und Vergärung sind Emissionsminderung (insbesondere klimarelevante und luftschadstoffrelevante Emissionen) und robuste Abluft- bzw. Prozessführung zentrale Hebel; zugleich ist für Komposte und Gärrückstände eine qualitätsgesicherte, transparent deklarierte bodenbezogene Nutzung mit regelmäßigen Analysen sowie Nährstoff- und Humusbilanzierung abzusichern. Für Altöle und -fette wird eine langfristig stabile Sammlung und Verwertung als strategischer Pfeiler empfohlen. Für holzreiches Grüngut werden Pyrolyse- und Pflanzenkohleanwendungen als Option zur Erweiterung der Nutzungspfade hervorgehoben, sofern Qualitätsanforderungen und Anwendungskonzepte (z. B. Substrat-/Torfersatz) verlässlich definiert und verankert werden. Für Klärschlamm bleibt die thermische Behandlung mit nachgelagerter Phosphorrückgewinnung der robust abgesicherte Referenzpfad; bei gemischten Restabfällen sind Effizienzsteigerung, konsequente Metallrückgewinnung aus Rostaschen und eine transparente Dokumentation der Rückstandsströme wesentliche Verbesserungshebel. (siehe Langfassung Kapitel 6.3)

Für Innovationspfade und Forschung werden Entwicklungsoptionen beschrieben, die überwiegend noch nicht flächendeckungsreif sind und daher als gezielt zu prüfende Pfade verstanden werden. Dazu zählen hydrothermale Verfahren, Pyrolyse-Vergasungs-Kaskaden, chemische und enzymatische Hydrolysen, thermische Hydrolyse von Klärschlamm sowie der Einsatz von Bodenasche als Katalysator. Die Empfehlung ist, neue Verfahren nur dort in Demonstratoren und Reallaboren zu erproben und zu skalieren, wo reale Stoffstromverfügbarkeit, Energie-/Infrastrukturanbindung und belastbare Produkt- und Regulierungsrahmen zusammenkommen. Forschung sollte zudem systemische Bewertungsfragen stärker adressieren (Substitution, Markt- und Systemeffekte, Konkurrenz um dieselben Reststoffe) und die Entwicklung neuer Pfade mit sektorübergreifenden Akteursallianzen zwischen Abfallwirtschaft, Energieversorgung, Landwirtschaft und chemischer Industrie verknüpfen. Tabelle 1 fasst die Handlungsempfehlungen gegliedert nach Handlungsfeld und Cluster zusammen.

In der Gesamtschau zeigen die Ergebnisse, dass eine ambitionierte bayerische Biomasse-Ressourcenstrategie mehrere Ebenen gleichzeitig adressieren muss: eine konsistente Steuerungs- und Datenbasis, wirksame Maßnahmen in Erfassung und Stoffstromführung, die konsequente Optimierung der etablierten Behandlungsverfahren sowie die gezielte Entwicklung und Erprobung zusätzlicher Optionen. Auf dieser Grundlage skizziert der Bericht einen Orientierungsrahmen, der kurzfristig umsetzbare Hebel mit mittelfristig ausbaubaren Maßnahmen und langfristig innovationsfähigen Entwicklungslinien verbindet, um die Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe in Bayern weiterzuentwickeln.

Tabelle 11: Auszug aus der Übersicht „Handlungsempfehlungen zur Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe in Bayern, gegliedert nach Handlungsfeld, Zielgruppe und Empfehlungstyp“. (vgl. Langfassung: Tabelle 44)

Steuerung & Governance

	Cluster	Empfehlung	Begründung
SG2	Kommunikation Getrenntsammlung	In Berichten zu Bioökonomie- und Kreislaufpotenzialen die Getrenntsammlung von Bio-, Öl- und Textilabfällen explizit als limitierenden Faktor und Voraussetzung hochwertiger Verwertung kennzeichnen.	EU-Recht fordert separate Sammlung von Bioabfällen und Textilien; hohe Recyclingquoten werden dort erreicht, wo leistungsfähige Getrenntsammlungssysteme bestehen – fehlende Erfassung ist häufig der eigentliche Engpass.
SG7	Zielkonflikte und Kommunikation	Zielkonflikte zwischen Wirkungskategorien (z. B. Klima vs. Land- und Wassernutzung) offen benennen und keine scheinbar eindeutigen ‚Optimalpfade‘ suggerieren.	Die Szenarien zeigen, dass Verbesserungen in einzelnen Kategorien oft mit Belastungsanstiegen in anderen einhergehen; nur eine offene Kommunikation dieser Konflikte ermöglicht legitime politische Abwägungen.
SG9	Thermische Behandlung gemischter Abfälle	Müllverbrennungsanlagen als End-of-pipe-Option für nicht stofflich nutzbare Fraktionen definieren und hohe energetische Wirkungsgrade, konsequente Metallrückgewinnung sowie optimiertes Aschemanagement einfordern.	MHKW sichern die Entsorgung gemischter Abfälle; Verbesserungen resultieren primär aus Effizienz, Metallrückgewinnung und kontrollierten Aschepfaden, nicht aus der Nutzung biogener Potenziale.

Erfassung & Ströme

	Cluster	Empfehlung	Begründung
ES1	Sammlung Altöle/-fette	Eine flächendeckende, haushalts- und gewerbenah organisierte Sammlung von Speiseölen und -fetten aufbauen.	Der Großteil der Altöle und -fette wird nicht getrennt erfasst; dadurch gehen hochenergetische Potenziale verloren und es entstehen Probleme im Abwassersystem.
ES2	Mengenreduktion Alttextilien	Das Aufkommen an Alttextilien durch Maßnahmen auf Produzenten- und Konsumentenseite gezielt reduzieren (Vermeidung, Langlebigkeit, Produktdesign, Fasereinsatz).	Abfallvermeidung steht in der Abfallhierarchie vor Wiederverwendung und Recycling; längere Produktlebensdauern und ressourcenschonendes Design entlasten Verwertungssysteme und Umwelt.
ES4	Restmüllentbiologisierung	Restmüllsysteme strategisch auf die Reduktion biogener Anteile ausrichten und entsprechende Zielvorgaben in Abfallwirtschafts- und Klimaschutzplänen verankern.	Ein erheblicher Teil der biogenen Haushaltsabfälle gelangt in den Restmüll und wird thermisch behandelt; ohne gezielte Entbiologisierung bleiben Potenziale für hochwertige Verwertung ungenutzt.
ES5	Biotonnen-Ausbau und -qualität	Anschlussgrad, Nutzungsgrad und Sortierqualität der Biotonne in allen Landkreisen erhöhen und über Tarife,	Die Biotonne ist zentrale Eingangspforte für hochwertige Verwertungswege; regionale Unterschiede und teils

		Informationskampagnen und Infrastrukturmaßnahmen differenziert steuern.	rückläufige Mengen zeigen Handlungsbedarf bei Infrastruktur und Nutzerverhalten.
ES8	Straßenkehrriecht	Straßenkehrriecht als eigenständige, potenziell schadstoffbelastete Abfallfraktion mit detaillierter Erfassung der Aufbereitungs- und Verwertungswege behandeln.	Straßenkehrriecht ist mengenrelevant, mineralisch dominiert und potenziell kontaminiert; ohne detaillierte Daten bleiben Umweltwirkungen und Kreislaufoptionen unklar.

Kerntechnologien & etablierte Verfahren

	Cluster	Empfehlung	Begründung
KV2	Emissionen Kompostierung/Vergärung	CH ₄ -, N ₂ O- und NH ₃ -Emissionen aus Kompostierungs- und Vergärungsanlagen als zentrale Klima- und Luftschadstoff-Hotspots systematisch erfassen und durch Prozess- und Ablufttechnik prioritäre Minderungsziele setzen.	Diffuse Emissionen bestimmen maßgeblich das Treibhausgas- und Versauerungsprofil biologischer Behandlungsverfahren und können durch abgedeckte Rotte, Gasdichtheit und Abluftreinigung deutlich reduziert werden.
KV3	Qualität Gärrückstände/Kompost	Gärrückstände und Komposte aus Bioabfällen nur bei belastbarer Gütesicherung (regelmäßige Analysen, Grenzwerte für Schwermetalle und Fremdstoffe, fraktionsspezifische Deklaration) landbaulich verwerten.	Schwermetalle und Phosphor reichern sich in der festen Phase an; ohne konsequente Kontrolle drohen Grenzwertüberschreitungen und langfristige Bodenbelastungen, was Akzeptanz und Funktion von Nährstoff- und Humuskreisläufen gefährdet.
KV5	Pyrolyse von holzigem Grüngut	Pyrolyse von holzigem Grüngut mit boden- oder substratbezogener Nutzung der Pflanzenkohle als hochwertigen Verwertungsweg prüfen und als Option für Torfersatz evaluieren.	Ökobilanzen für holzreiches Grüngut zeigen deutliche Nettoentlastungen bei Klima, Versauerung und fossiler Ressourcenschonung, insbesondere durch Torfersatz.
KV9	Qualitätssicherung Pflanzenkohle	Qualitätsanforderungen und Zulassungsbedingungen für Pflanzenkohlen aus biogenen Reststoffen – insbesondere hinsichtlich PAK, Schwermetallen und organischen Spurenstoffen – weiterentwickeln und als Voraussetzung für bodenbezogene Anwendung festschreiben.	Pflanzenkohlen aus unbehandeltem Holz können bei Einhaltung strenger Grenzwerte sicher eingesetzt werden; Kohlen aus gemischten Reststoffen erfordern zusätzliche Anforderungen zum Boden- und Gewässerschutz.
KV11	Regionalisierung der KS- Verwertung	Regionale – bei Bedarf auch länderübergreifende – Verbünde für die Klärschlammverwertung aufbauen und Stoffströme so steuern, dass Transportdistanzen minimiert und P-Rückgewinnungs- und Verbrennungskapazitäten gut ausgelastet werden.	In Randlagen liegen geeignete Monoverbrennungs- oder P-Recyclinganlagen häufig außerhalb des eigenen Bundeslandes; eine koordinierte, grenzüberschreitende Planung ermöglicht kurze Transportwege, hohe Anlagenauslastung und eine effiziente Rückführung des gewonnenen Phosphors.

Innovationspfade & Forschung

	Cluster	Empfehlung	Begründung
IF1	HE/EH als Bioraffineriepfade	Hydroveresterung sowie chemische und enzymatische Hydrolyse von Altölen und -fetten als Schwerpunkt für Forschung und Entwicklung für Anwendungen mit besonders hoher Klimarelevanz (z. B. Flugkraftstoffe, ausgewählte Plattformchemikalien) weiterentwickeln und an das tatsächlich verfügbare Aufkommen an gebrauchten Speiseölen und -fetten koppeln.	Hydrierte Treibstoffe und chemische Produkte aus Abfallölen können fossile Kerosin- und Chemierohstoffe mit sehr geringen Treibhausgasemissionen ersetzen; die Rohstoffmengen sind jedoch begrenzt und die Verfahren energieintensiv, sodass ein gezielter, effizienter Einsatz und eine enge Kopplung an nachhaltige Rohstoff- und Energieverfügbarkeit erforderlich sind.
IF2	HTC-Kaskaden für Biotonne und Gärreste	Hydrothermale Carbonisierung in Kaskaden mit Vergärung für Biotonnenmaterial und Gärreste als Innovationspfade in ausgewählten Regionen erproben und umfassend bilanziell begleiten.	Versuche zeigen Potenziale zur Steigerung der Biogasausbeute und zur Verbesserung von Energie- und Synthesegasprofilen; Umweltwirkungen hängen jedoch stark von Standort, Energieversorgung und Prozesswasserbehandlung ab.
IF3	Bodenasche als Katalysator	Bodenasche als Sekundärkatalysator in Pyrolyse- und Vergasungsprozessen prüfen und bei nachgewiesener Eignung konventionelle Katalysatoren teilweise ersetzen.	Untersuchungen zeigen, dass Bodenaschen hinsichtlich Teerabbau und Wasserstoffausbeute ähnlich wirksam wie Primärkatalysatoren sein können; ihre Nutzung erschließt einen stofflichen Pfad für diese Restfraktion.
IF5	Pyrolyse und HTC mit P-Extraktion (KS)	HTC- und Pyrolyseverfahren für Klärschlamm mit selektiver Phosphorextraktion und nachgeschalteter Kohlesubstitution als längerfristige F&E-Felder weiterentwickeln.	Biokohlen aus Klärschlamm bieten prinzipiell die Möglichkeit, Phosphor zu extrahieren und fossile Energieträger zu ersetzen; technische Reife und Umweltwirkungen sind jedoch noch nicht abschließend geklärt.
IF6	Chemische/enzymatische Verfahren und Vergasung AT	Chemische und enzymatische Hydrolyse sowie thermochemische Verfahren für Alttextilien zunächst nur in Pilot- und Demonstrationsprojekten entwickeln und eng an erneuerbare Energieversorgung, sortenreine Inputströme und hochwertige Produktpfade koppeln.	Studien zeigen Potenziale für Faserrückgewinnung und Monomere, aber hohen Energie- und Chemikalienbedarf; ökologische Vorteile gegenüber Verbrennung sind stark prozess- und standortabhängig.
IF7	HTC aus Grüngut	Hydrothermale Carbonisierung von Grüngut nur standortspezifisch als Ergänzung zur Kompostierung prüfen, wo sehr feuchte Ströme vorliegen, Abwärme genutzt und belastbare Lösungen für Prozesswasser- und Nährstoffmanagement bestehen.	LCA-Studien zu HTC von Grüngut zeigen stark streuende Umweltwirkungen, die vor allem vom Energieeinsatz, Strommix und der Nutzung des Hydrochars abhängen.

Literaturverzeichnis

- Baena, A., Orjuela, A., Rakshit, S. K., & Clark, J. H. (2022). Enzymatic hydrolysis of waste fats, oils and greases (FOGs): Status, prospective, and process intensification alternatives. *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification*, 175, 108930. <https://doi.org/10.1016/j.cep.2022.108930>
- Bayerische Staatsregierung. (2020). Zukunft. Bioökonomie. Bayern. Transformation nachhaltig und innovativ gestalten. Munich. Abgerufen am 31.01.2025 von https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/publikationen/pdf/2020-11-23_ZukunftBiooekonomieBayern-BF.pdf
- Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU). (2023). *Hausmüll in Bayern – Bilanzen 2022*. Augsburg: LfU. Konzept/Text: AU Consult GmbH. Stand: November 2023.
- Bioabfallverordnung (BioAbfV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2013 (BGBl. I S. 658), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. April 2022 (BGBl. I S. 700; 2023 I Nr. 153).
- Borchert, H.; Cummings, M.; Diehl, T.; Dittmar, J. M.; Dressler, D.; Halama, M.; Hayashi, M.; Hoffmann, M.; Mallast, J.; Metsch, J.; Niedt, T.; Nitschke, T.; Sander-Titgemeyer, A.; Siebrecht, N.; Stimm, K.; Toews-Mayr, G.; Weber-Blaschke, G. (2025): *Vorbereitung einer Bayerischen Biomasse-Ressourcenstrategie (BioReSt) – Wissenschaftliche Grundlagen und Empfehlungen. Teil: Agrar- und Holz-basierte Biomasse inklusive Altholz. Abschlussbericht – Langfassung*. Technische Universität München (TUM-HFM), Technologie- und Förderzentrum (TFZ), Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), Freising, Straubing, München, 17.01.2025. DOI: 10.5281/zenodo.14939494
- Bringezu, S.; Banse, M.; Ahmann, L.; Bezama, N.A.; Billig, E.; Bischof, R. (2020): *Pilotbericht zum Monitoring der deutschen Bioökonomie*. Hrsg. vom Center for Environmental Systems Research (CESR), Universität Kassel. doi:10.17170/kobra-202005131255.
- Brödner, R., Cyffka, K.-F., Fais, A., Günther, S., Kalcher, J., Kazmin, S., Naegeli de Torres, F., Radtke, K. S., Selig, M., Sittaro, F., Thrän, D., & Wilske, B. (2023). *Biomassepotenziale aus Abfällen und Reststoffen – Hintergrundpapier: Stand und Perspektiven der DBFZ Ressourcendatenbank und der aktuellen Datenlage (12/2023)*. Leipzig: Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ).
- Brosowski, A., Adler, P., Erdmann, G., Stinner, W., Thrän, D., Mantau, U., Blanke, C., Mahro, B., Hering, T., & Reinholdt, G. (2015). *Biomassepotenziale von Rest- und Abfallstoffen – Status quo in Deutschland. Schriftenreihe Nachwachsende Rohstoffe*, Nr. 36. Gülzow-Prüzen: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR).
- Brosowski, A., Krause, T., Mantau, U., Mahro, B., Noke, A., Richter, F., Raussen, T., Bischof, R., Hering, T., Blanke, C., Müller, P., & Thrän, D. (2019). *Schlussbericht zum Vorhaben „Arbeitsgruppe Biomassereststoffmonitoring (AG BioRestMon)“*. Leipzig: DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum. Gefördert durch das BMEL über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), Förderkennzeichen 22019215.
- Bulach, W., Dehoust, G., Möck, A., Oetjen-Dehne, R., Kaiser, F., Radermacher, J., & Lichtl, M. (2021). *Ermittlung von Kriterien für hochwertige anderweitige Verwertungsmöglichkeiten von Bioabfällen*. Endbericht. Umweltbundesamt (TEXTE 09/2021).
- Burguete, P., Corma, A., Hitzl, M., Modrego, R., Ponce, E., & Renz, M. (2016). Fuel and chemicals from wet lignocellulosic biomass waste streams by hydrothermal carbonization. *Green Chemistry*, 18(4), 1051–1060. <https://doi.org/10.1039/C5GC02296G>
- Clauß, D., & Leverenz, D. (2024). Abfallmenge und Abfallzusammensetzung. In M. Kranert (Hrsg.), *Einführung in die Kreislaufwirtschaft* (Kap. 3). Springer Vieweg, Wiesbaden.
- Dornbusch, H.-J., Hannes, L., Santjer, M., Böhm, C., Wüst, S., Zwisele, B., Kern, M., Siepenkothen, H.-J., & Kanthak, M. (2020). *Vergleichende Analyse von Siedlungsrestabfällen aus repräsentativen Regionen in Deutschland zur Bestimmung des Anteils an Problemstoffen und verwertbaren Materialien*. Abschlussbericht. Umweltbundesamt (TEXTE 113/2020).

- Flamme, S., Scharmman, K. G., Kuchta, K., Hobohm, J., Chryssos, G., Walica, W., & Rapf, M. (2024). Verwertung von Abfällen. In *Einführung in die Kreislaufwirtschaft* (S. 299–389). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-41711-6_7
- Hetemäki, L.; Hanewinkel, M.; Muys, B.; Ollikainen, M.; Palahi, M.; Trasobares, A. (2017): Leading the way to a European circular bioeconomy strategy. *From Science to Policy* 5. European Forest Institute. doi:10.36333/fs05.
- Klose, S. A., & Fröhling, M. (2025). A new circular economy conception for sustainable product design. *Journal of Industrial Ecology*, 29(2), 546–560. <https://doi.org/10.1111/jiec.13620>
- Konietzko, J., Bocken, N., & Hultink, E. J. (2020). Circular ecosystem innovation: An initial set of principles. *Journal of Cleaner Production*, 253, 119942. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119942>
- Mayer, F., Bhandari, R., & Gäth, S. A. (2021). Life cycle assessment on the treatment of organic waste streams by anaerobic digestion, hydrothermal carbonization and incineration. *Waste Management*, 130, 93–106. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.05.019>
- O’Callaghan, K. (2016). Technologies for the utilisation of biogenic waste in the bioeconomy. *Food Chemistry*, 198, 2–11. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.11.030>
- Pannicke, N.; Hagemann, N.; Purkus, A.; Gawel, E. (2015): Gesellschaftliche Grundfragen der Bioökonomie: volkswirtschaftliche Mehrwerte und Nachhaltigkeits Herausforderungen einer biobasierten Wirtschaft. *UFZ Discussion Papers*, 7/2015. Leipzig: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-426238> (abgerufen am 08.06.2022).
- Scapini, T., Camargo, A. F., Bonatto, C., Stefanski, F. S., Dalastra, C., Zanivan, J., Viancelli, A., Michelon, W., Fongaro, G., & Treichel, H. (2020). Sustainability of Biorefineries: Challenges Associated with Hydrolysis Methods for Biomass Valorization. In P. Verma (Ed.), *Biorefineries: A Step Towards Renewable and Clean Energy* (S. 255–272). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-9593-6_10
- Seifert, H., Gehrman, H.-J., & Vehlow, J. (2024). Thermische Verfahren. In M. Kranert (Hrsg.), *Einführung in die Kreislaufwirtschaft* (S. 533–587). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-41711-6_9
- Stanescu, M. D. (2021). State of the art of post-consumer textile waste upcycling to reach the zero waste milestone. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(12), 14253–14270. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-12416-9>
- Statistisches Bundesamt. (2019). *Umwelt – Abfallentsorgung 2017. Fachserie 19, Reihe 1*. Wiesbaden.
- Trippe, F., Fröhling, M., Schultmann, F., Stahl, R., & Henrich, E. (2011). Techno-economic assessment of gasification as a process step within biomass-to-liquid (BtL) fuel and chemicals production. *Fuel Processing Technology*, 92(11), 2169–2184. <https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2011.06.026>
- Umweltbundesamt. (2013). *Klärschlamm Entsorgung in der Bundesrepublik Deutschland*. Dessau-Roßlau: UBA. Autoren: B. Wiechmann, C. Dienemann, C. Kabbe, S. Brandt, I. Vogel & A. Roskosch.
- Weber-Blaschke, G. (2019). Nachhaltige Forst- und Holzwirtschaft als Basis der Bioökonomie. In Bayerische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), *Ökologie und Bioökonomie. Neue Konzepte zur umweltverträglichen Nutzung natürlicher Ressourcen. Rundgespräche Forum Ökologie* (Band 48) (S. 31–46). Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München. ISBN 978-3-89937-246-5. https://pfeil-verlag.de/wp-content/uploads/2019/12/5_46_05_WE.pdf

¹ (Fotomontage Seite 1); Bildgrundlagen: Pexels (Foto-IDs 7728868, 5830994, 32738814, 220989; Abruf: 29.12.2025)